

OTMLARDA TAHSIL OLAYOTGAN TALABALARGA TO’GARAKLAR TASHKIL ETIB O’TKAZISH

Qo‘chqorova R.R.

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika
universiteti k.f.n.,dots.v.b.

M.Z.Quvatova

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika
universiteti 4-kurs talabasi

Sh.A.Turdiyeva

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika
universiteti 4-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada sinf rahbar to’garagi uning yuritilishi, kundalik.com haqida, sinf rahbarning o’quvchilar bilan ishlashi haqida ma’lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: To’garak, darslik, elektiron jurnal.

Hozirgi kunda pedagogika yo’nalishida tehsil olayotgan II,III,IV kurs talabalari “4+2” dasturi asosida maktablarda haftasiga 2 kun amaliyot o’tmoqdalar. Mana shunday bir paytda men o’zim rahbarlik qilayotgan amaliyot guruhim 302-kimyo ta’lim yo’nalishi talabalariga “Sinf rahbar” to’garagini tashkil etib o’tmoqdaman. Bu guruhning amaliyot ob’yekti Toshkent shahar Yangi hayot tumanidagi 332-maktab.To’garak mashg’ulotimizni quyidagi reja asosida olib boriladi.

Muddat	Mavzular mazmuni	Mashg’ulotlar maqsadi
2023 sentya br	1. To’garak faoliyati bilan tanishish.	Talabalar haqida umumiy ma’lumot bilan tanishish.

	2. Sinf o'quvchilariga darslik kitoblarini tarqatish tartibini o'rgatish.	Darslik kitoblarini tarqatish tartibini o'rgatish.
2023 oktyabr	Kundalik.kom.ni yuritishni o'rgatish	Elektron jurnalni yuritishni o'rgatish
	2. Sinf o'quvchilari haqidagi sinf rahbarlik yig'ma jildini tayyorlash va uni yuritishni o'rgatish	Yig'ma jildni tashkil etishni o'rgatish
2023 noyabr	1. Sinf faollarini tayinlash va ularning vazifalarini o'rgatish.	Sinf faollarini tayinlash va ularning vazifalarini o'rgatish.
	2.Sinf yig'ilishini tashkil etib o'tkazish va uni bayonnomasini tayyorlashni o'rgatish.	Sinfning yig'ilishi uchun kun tartibini belgilashning o'rgatish
2023 dekabr	1.Sinf ota-onalar yig'ilishini tashkil etib o'tkazish va uni bayonnomasini tayyorlashni o'rgatish.	Sinfning ota-onalar yig'ilishi uchun kun tartibini belgilashning o'rgatish
	2. Sinfdagi har bir o'quvchiga psixologik tavsifnoma yozishni o'rgatish	Psixologik tavsifnoma yozishni o'rgatish
2024 yanvar	1. Sinfga umumiy psixologik tavsifnoma yozishni o'rgatish	Sinfga umumiy psixologik tavsifnoma yozishni o'rgatish
	2.Sinf o'quvchilarining choraklar kesimida o'zlashtirishi haqida O'IBDO'ga hisobot tayyorlashni o'rgatish	Bajarilgan ishlar yuzasidan hisobot tayyorlash.

2024 mart	1. O’quvchilarni qiziqishlarini aniqlab, to’garaklarga jalb etishni o’rgatish	O’quvchilarni bo’sh vaqtlarini samarali o’tkazishni o’rgatish
	2. Sinf o’quvchilarini fan olimpiadalariga qiziqtirish va jalb etishni o’rgatish	O’quvchilarni fan olimpiadalariga ishtirok ettirishni o’rgatish
2024 aprel	1. Sinfda olib boriladigan ma’naviy –ma’rifiy ishlarni tashkil etib o’tkazish va rasmiylashtirishni o’rgatish	Tadbirlar tashkil etib o’tkazib, rasmiylashtirishni o’rgatish
	2.. Sinfda olib boriladigan ma’naviy –ma’rifiy ishlar bo’yicha MMIBDO’ga hisobot tayyorlab topshirishni o’rgatish	MMIBDO’ga hisobot tayyorlab topshirishni o’rgatish
2024 may	Sinf o’quvchilarini kitobxonlikka qiziqishini oshirish.	Sinf o’quvchilarini kitobxonlikka qiziqishini oshirish
	Sinf o’quvchilarining harakati bo’yicha hisobot tayyorlab O’IBDO’ga topshirishni o’rgatish	Yillik hisobotni tayyorlashni o’rgatish
2023 iyun	1. Sinf o’quvchilarining yillik o’zlashtirishi haqida O’IBDO’ga hisobot tayyorlashni o’rgatish	Yillik hisobotni tayyorlashni o’rgatish
	2. Sinf o’quvchilariga tarqatilgan darslik kitoblarni yig’ib maktab kutubxonachisiga topshirishni o’rgatish	Kitoblarni o’quvchilardan yig’ib olib, topshirishni o’rgatish

Har bir to’garak mashg’ulotida o’tilgan mavzuni talabalar maktabga borib o’zlariga biriktirilgan sinfning sinf rahbarlik hujjatlaridan ko’rib o’rganadi. Bu amaliyotchi talabaning to’garak mashg’ulotida olgan nazariy bilimini amaliyotda

amaly jihatdan rivojlashtirishiga olib keladi. Bu o'z navbati bitiruvchi talabalarning OTM.ni bitirib maktabga borib o'zining pedagogik faoliyatini boshlaganida bemalol sinf rahbarlik o'ziga birlashtirilgan sinfga sinf rahbarlik qila oladi. Bu juda muhim. Chunki maktabda sinf rahbarining faoliyati va o'rni katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. [Complex Nickel \(II\) Compounds Based on Acylhydrazones of Aroyltrifluoroacetylmethanes](#) KR Rasulovna European Journal of innovation in nonformal education 3 (10), 3-5.
2. [Complex compounds of fluorinated \$\beta\$ -diketone derivatives with transition metals](#). KR Rasulovna, UB Bafoevich, KS Ziyodulloevna International Journal of Early Childhood Special Education 14 (5)
3. [Reaction of 1, 1, 1-trifluoromethyl -4-phenylbutandione -2, 4 with benzoic acid hydrazide](#) UB Bafoevich, KR Rasulovna, KS Ziyodulloevna Information texnologiy in industry 9 (3), 939-944
4. [Комплексные соединения производных фторированных \$\beta\$ -дикетонов с переходными металлами](#) PP Кучкорова. International conferences 1 (10), 250-255
5. [Agrokimyo fanini biologiya fanlari bilan o'zaro integratsiyasi asosida o'qitish metodikasi](#). QCRN Rasulovna. Science and innovation 2 (Special Issue 7), 230-232
6. [Use of Venn diagramm and network method in teaching the topic of “important classes of inorganik compounds” teaching methodology improvement](#). M.Z Kuvatova, SA Turdiyeva, RR Kochkarova. International Multidisciplinary Journal for Research & Development 10 (10)
7. Раъно Кучкорова Ацилгидразоны 1-(2-теноил)-3,3,3-трифторацетона Та'lim, fan va innovatsiya (ma'naviy-ma'rifiy, ilmiy-uslubiy) jurnali 2024-yil 1-son 39-42-betlar.
8. Qishloq xo'jaligida kimyoning roli Veterinariya sohasini rivojlanishida ijtimoiy-gumantar fanlarining o'rni konferensiya maqolalari to'plami 2024-yil 23-fevral SDVMCHBUTF 346-349-betlar

9.Rasulovna, K. R. (2023). Complex Nickel (II) Compounds Based on Acylhydrazones of Aroyltrifluoroacetylmethanes. European journal of innovation in nonformal education, 3(10), 3-5.

10.Kochkarova, R. R., & Turgunov, E. (2023). Improving the methodology of teaching chemistry lessons at school with the help of different games American Journal of Applied Science and Technology, 3(10), 15-19.

11.Kuvatova, M. Z., Turdiyeva, S. A., & Kochkarova, R. R. (2023). Use of Venn diagram and network method in teaching the topic of “Important classes of inorganic compounds ” teaching methodology improvement International Multidisciplinary Journal for Research & Development, 10(10).

12.Kuchkarova, R. R. (2022, November). Complex compounds of derivatives of fluorinated β -diketonis with transition metals. In international conferences (Volume 1, No. 10, p. 250-255).

13.Rasulovna, K. R., Bafoevich, U. B., & Ziyodulloevna, K. S. (2022). Complex compounds of fluorinated β -diketone derivatives with transition metals. International Journal of Early Childhood Special Education, 14(5).

14.Bafoevich, U. B., Rasulovna, K. R. N., & Ziyodulloevna, K. S. (2021). Reaction of -1, 1, 1-trifluoromethyl -4-phenylbutanedione -2,4 with benzoic acid hydrazide. Information technology in industry, 9(3), 939-944.

15. Кучкорова Р.Р.Б.Умаров Комплексные соединения меди(II) на основе ацилгидразонов 1-(2-теноил)-3,3,3- трифторацетона О‘z MU xabarları 2024-yil 15-mart 401-406-betlar

16..Кучкорова Р.Р.Кольчато -цепных перегруппировках лигандов при комплексообразовании с ионами переходных металлов ТАФАККУР ЗИЙОСИ Tafakkur ziyosi 1/2024 ilmiy uslubiy jurnal 158-161--бетлар

17. Кучкорова Р.Р.Ацилгидразоны 1-(2-теноил)-3,3,3-трифторацетона Та’lim, fan va innovatsiya (ma’naviy-ma’rifiy, ilmiy-uslubiy jurnali 2024-yil 1-son 39-42-бетлар